

ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ВІТАМІНУ D У ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ ТА МЕТАБОЛІЧНО НЕЗДОРОВИМ ОЖИРІННЯМ

ВСТУП

Вітамін D – узагальнена форма кількох жиророзчинних речовин: D₂ (ергокальциферол), D₃ (холекальциферол), 1,25(OH)₂D₃ (кальцитріол). Вітамін D₃ надходить в організм людини з їжею, а також утворюється в результаті ендogenous синтезу в шкірі під впливом ультрафіолетового випромінювання, тоді як вітамін D₂ надходить тільки з їжею. Сьогодні відомо більше 50 метаболітів вітаміну D. В печінці холекальциферол та ергокальциферол перетворюються в 25(OH)D₃ (кальцидіол) шляхом 25-гідроксилювання. 25(OH)D₃ – це основний циркулюючий метаболіт холекальциферолу й ергокальциферолу. Саме за концентрацією 25(OH)D₃ можна судити про вміст в організмі всіх форм вітаміну D. У комплексі з вітамін D-зв'язуючим білком кальцидіол транспортується в нирки і гідроксилюється по першому вуглецевому атому з утворенням кальцитріолу [1,25(OH)₂D₃] – активної форми вітаміну D₃. Гормональна активність 25(OH)D₃ в 10–100 разів нижча від активності 1,25(OH)₂D₃. У проксимальних звивистих ниркових каналцях 25(OH)D₃ в результаті 1- або 24-гідроксилювання утворюється гормонально активна форма вітаміну D – 1,25(OH)₂D₃ (кальцитріол), або гормонально неактивна форма – 24,25(OH)₂D₃ [2, 4, 20, 30].

Рецептори вітаміну D виявлені в клітинах мозку, тонкому і товстому кишківнику, кістках, печінці, нирках, підшлунковій залозі, скелетних м'язах, гладких м'язах судин, молочних і статевих залозах, ендотелії, кардіоміоцитах, лімфоцитах, моноцитах [15, 18, 28]. За даними літератури, дефіцит вітаміну D асоційований із ожирінням [31], високим індексом маси тіла (ІМТ) [27], інсулінорезистентністю [12], несприятливим впливом на секрецію інсуліну [20], а також із глюкозотолерантністю [18] і психоемоційними розладами [21].

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ І

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

За даними німецького опитування щодо здоров'я та обстеження дітей та підлітків (German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents, KiGGS) 2020 р. [25], у віці 14 років понад 50% підлітків демонструють рівень 25(OH)D < 50 нмоль/л.

Недавні дані стандартизації рівня 25(OH)D в сироватці крові, отримані з 18 національних або регіональних репрезентативних європейських досліджень відповідно до Міжнародної програми стандартизації вітаміну D (Vitamin D Standardization Program, VDSP), показують, що ризик дефіциту вітаміну D вище у підлітків, ніж у дітей, дорослих і літніх людей (старше 61 року), хоча відмінності в широті вибірки населення, етнічний склад і сезони забору крові обмежують достовірність цього висновку [13].

За відсутності глобального консенсусу щодо концентрації 25(OH)D, що визначає дефіцит вітаміну D, консорціум проекту ODIN (Food-based solutions for optimal vitamin D nutrition and health through the life cycle) вирішив використовувати значення, призначене Інститутом медицини США (тобто < 30 нмоль/л), яке ґрунтується на ризику метаболічного захворювання кісток [22]. Раніше рівень 25(OH)D < 25 нмоль/л в сироватці крові був традиційним пороговим значенням, використовуваним в Європі протягом кількох десятиліть [16, 20, 22, 32].

Ожиріння останніми десятиліттями стає однією з найважливіших проблем. Практично в усіх країнах світу відзначається зростання кількості дітей і підлітків, які страждають від ожиріння, при цьому кожні три десятиліття їхня кількість подвоюється [13]. У дітей поширеність надлишкової маси тіла та ожиріння збільшилася з 4% в 1975 р. до 18% в 2016 р. (ВООЗ, 2018). Надмірна вага й ожиріння в дитинстві визначається ростом і вагою дитини для розрахунку ІМТ, який коригується відповідно до норм на основі віку та статі дитини. ІМТ між 85-м і 94-м центилями знаходиться в діапазоні «надмірної ваги», тоді як ІМТ ≥ 95-го центилію для віку і статі знаходиться в діапазоні «ожиріння» за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США від 2018 р. [14]. Показники ожиріння серед дітей і підлітків в розвинених країнах світу у 2013 р. склали для дівчаток 13,4% [30]. При цьому треба пам'ятати, що серед випадків полігенного ожиріння зустрічаються два фенотипи: перший, з відсутністю метаболічних порушень, отримав назву «ме-

Е.Ф. ЧАЙКІВСЬКА

к. мед. н., доцент кафедри акушерства, гінекології і перинатології ФПДО Львівського НМУ ім. Данила Галицького, головний позаштатний спеціаліст з дитячої та підліткової гінекології Львівської області, м. Львів
ORCID: 0000-0002-9150-1497

Т.І. КВАША

старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0001-7936-2538

Н.В. ЯРОЦЬКА

молодший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ПАГ ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-0134-920X

Н.К. СІЛІНА

к. мед. н., старший науковий співробітник відділення медичних та психосоціальних проблем здоров'я сім'ї ДУ «ПАГ ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-5456-8684

Контакти:

Чайківська Еліна Флавіанівна
ФПДО Львівського НМУ ім. Данила Галицького, кафедра акушерства, гінекології і перинатології 79010, Львів, Джорджа Вашингтона 6
Тел.: +38 (0322) 70 17 44
email: elinachaykivska@gmail.com

таболічно здорове ожиріння» (metabolically healthy obese, МНО), а другий, якому притаманні метаболічні ускладнення ожиріння, – «метаболічно нездорове ожиріння» (metabolically unhealthy obese, МУО) [1].

Сьогодні відомо, що прогресуюче ожиріння призводить до зменшення в крові рівня циркулюючого 25(OH)D за рахунок його підвищеного захвату жировою тканиною й зниження гідроксилування в печінці внаслідок жирового гепатозу [15, 28]. Окрім того, існують докази, що низький рівень вітаміну D може розглядатися як незалежний предиктор формування й прогресування ожиріння [6].

З поширенням ожиріння в дитячій популяції зростає частота формування неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), метаболічного синдрому і артеріальної гіпертензії, що змінює структуру дитячої захворюваності, наближаючи її до структури захворюваності осіб старшого віку. НАЖХП охоплює спектр хронічних дифузних захворювань печінки, що характеризуються надмірним накопиченням жиру в печінці (стеатоз) за відсутності споживання алкоголю, перебігаючи із запаленням печінки і фіброзом або без них [1]. Простий або м'який стеатоз печінки описує аномальне накопичення жиру в > 5% гепатоцитів без ознак гепатоцелюлярного пошкодження або фіброзу. Однак значна частина пацієнтів зі стеатозом печінки прогресує до подальшої форми захворювання, безалкогольного стеатогепатиту, при якому стеатоз співіснує з гепатоцелюлярним пошкодженням і запаленням, що може викликати некроз, фіброз і цироз печінки, як і підвищений ризик гепатоцелюлярної карциноми [9, 10, 24].

НАЖХП в даний час є найбільш поширеною формою хронічного захворювання печінки, що вражає 10–20% всієї педіатричної когорти населення, в тому числі 8% дітей, які не страждають на ожиріння, і 50–80% тих, хто на нього страждає [11, 24, 25]. Виходячи з порогового значення сироваткової аланінамінотрансферази (АЛТ) > 30 Од/л, американське Національне дослідження здоров'я і харчування (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) оцінило поширеність НАЖХП серед підлітків у США у 8%. За даними NHANES, за останні 20 років число американських підлітків з НАЖХП майже подвоїлося [27].

У практичній охороні здоров'я в значній кількості дітей із ожирінням коморбідні захворювання не діагностуються, що негативно впливає на перебіг і прогноз захворювання. Діти з НАЖХП часто не виявляють жодних симптомів, що суттєво знижує частоту її діагностики в дитячому віці [29]. Першою і найбільш очевидною клінічною ознакою, яка може навести педіатра на думку про жирове ураження печінки, є надлишкова маса тіла або ожиріння, оскільки в дорослих пацієнтів жирові ураження печінки асоціюються з ожирінням різного ступеня в 82% випадків [18]. У дітей НАЖХП асоціюється з ожирінням різного ступеня лише в 30,8% випадків, з надмірною масою тіла – в 57,7%, а в 11,5% дітей захворювання діагностується навіть при нормальній масі тіла [5]. Це свідчить про те, що ІМТ в дитячому віці не може слугувати визначальною ознакою при постановці діагнозу НАЖХП. Його підвищення орієнтовно свідчить на користь діагнозу, водночас невисокі показники ІМТ не виключають діагнозу НАЖХП [5].

Очікується, що протягом наступних 10 років НАЖХП стане провідною причиною патології печінки, печінкової недостатності і показанням до трансплантації печінки в дитячому та підлітковому віці в розвинених країнах [31]. Незважаючи на це, «дитяча» НАЖХП залишається недостатньо вивченою, недооціненою і, можливо, недостатньо керованою [25].

Усе більше даних свідчить про те, що низькі рівні 25(OH)D тісно пов'язані з НАЖХП, метаболічним синдромом і ожирінням [15, 28]. Ці дані узагальнені в недавно опублікованому мета-аналізі. У пацієнтів із НАЖХП ймовірність дефіциту вітаміну D була на 26% вище в порівнянні з контрольною групою [19]. Було висловлено припущення, що прогресування НАЖХП, викликане західною дієтою, посилюється дефіцитом вітаміну D. Зокрема, активація мембранних білків TLR2 і TLR4 та стимуляція нижчих запальних сигнальних молекул призводить до стеатозу і запалення. Метаболічні, протизапальні й антифібротичні властивості вітаміну D забезпечують ймовірні механізми, за допомогою яких вітамін D може впливати на прогресування і тяжкість НАЖХП [15].

Метою дослідження стало вивчення статусу вітаміну D в українських дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та метаболічно нездоровим ожирінням.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Під спостереженням знаходилися 120 дівчаток віком 12–17 років з НАЖХП (код K76.0 за МКБ-10) і з метаболічно нездоровим ожирінням (група НАЖХП), а також 180 умовно соматично здорових дівчаток з нормальним статевим розвитком і нормальною масою тіла (група контролю К). Віковий розподіл дівчат представлений у таблиці 1.

Таблиця 1. Віковий розподіл обстежених пацієнток

Вік, роки	Кількість пацієнток	
	Група НАЖХП, n = 120	Група К, n = 180
12	20	30
13	20	30
14	20	30
15	20	30
16	20	30
17	20	30

Критеріями виключення з групи НАЖХП були: вік молодше 12 або старше за 17 років; неповне медичне обстеження, антропометричне вимірювання або лабораторні дані; гепатит В (HBV), гепатит С (HCV) або обидва; аутоімунний гепатит; хвороба Вільсона; прийом гепатотоксичних та стеатогенних препаратів; попередні операції на печінці та жовчовивідних шляхах; звичне вживання алкоголю; цироз печінки, вузлики або пухлини, виявлені при УЗД.

Комплекс обстеження включав клініко-анамнестичні дані, антропометрію, загальне клініко-лабораторне обстеження, аналіз крові на маркери гепатитів В, С (HBsAg, анти-HBc IgG, анти-HCV IgG сумарний, анти-HCV IgG до cor-антигену), аутоімунні процеси (антинуклеарні антитіла – ANA, антигладеньком'язові антитіла – SMA, антитіла до мікросом печінки та нирок – LKM-1), УЗД та еластографію органів гепатобілі-

арної системи за стандартними методиками, консультацію ендокринолога, гастроентеролога, за показаннями – кардіолога, пульмонолога, алерголога та інших фахівців.

Антропометричне обстеження включало вимір зросту; вимір маси тіла і розрахунок показника ІМТ за формулою вага (кг) / зріст (м²). ІМТ оцінювався за стандартами ВООЗ, з оцінкою стандартного відхилення (Standard Deviation Score, SDS), якщо співвідношення ІМТ/вік перевищувало медіанне значення, вказане в Стандартних показниках фізичного розвитку дітей (ВООЗ), більше ніж на 2 SDS.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, вимірювання окружності талії (ОТ) проводилося стійкою до розтягування сантиметровою стрічкою в середній точці між нижнім краєм останнього ребра і верхньою частиною гребеня клубової кістки. Окружність стегон (ОС) вимірювали навколо найширшої частини сідниць з утриманням стрічки паралельно підлозі.

Глюкозу в сироватці натще визначали гексокіназним методом на аналізаторі Cobas 6000 (Roche Diagnostics GmbH, Швейцарія); інсулін крові – імунохімічним методом з хемілюмінесцентною детекцією за допомогою аналізатора і тест-системи Cobas 6000; загальний холестерин, ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) та ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), тригліцериди у периферичній крові – ферментативно-колориметричним методом, АЛТ і АСТ периферичної крові – кінетичним методом, γ-глутаматтрансферазу (ГГТ) і тригліцериди – ферментативно-колориметричним методом на тому ж аналізаторі Cobas 6000. С-пептид визначали імунохімічним методом із хемілюмінесцентною детекцією за допомогою аналізатора і тест-системи Immulite (Siemens AG, Німеччина); сечову кислоту – колориметричним методом на аналізаторі Cobas 6000 (Roche Diagnostics GmbH, Швейцарія); адипонектин – методом імуноферментного аналізу (ІФА) за допомогою аналізатора і тест-системи Mediagnost GmbH (Німеччина), лептин – методом ІФА за допомогою аналізатора і тест-системи LDN (Німеччина). Індекс інсулінорезистентності НОМА-ІР (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance – оцінка моделі гомеостазу на інсулінорезистентність) розраховували за формулою $\text{НОМА-ІР} = \text{інсулін натще (мкОд/мл)} \times \text{глюкоза натще (ммоль/л)} / 22,5$.

Рівень 25(ОН)D у венозній крові визначали за допомогою ІФА тест-систем і аналізатора EUROIMMUN (Німеччина). Результати оцінювали за рекомендаціями Міжнародного товариства ендокринологів (International Society of Endocrinology) [17]: нормальний вміст вітаміну D – 30–100 нг/мл (76–250 нмоль/мл) 25(ОН)D, недостатність вітаміну D – вміст 25(ОН)D 21–29 нг/мл (51–75 нмоль/л), дефіцит вітаміну D – вміст 25(ОН)D менше від 20 нг/мл (50 нмоль/л).

Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою програми Microsoft Excel 2010. Кількісні змінні описані за допомогою середнього значення (M), похибки стандартного відхилення (±SE), а їх порівняння – з використанням t-критерію Стюдента. Використовували кореляційний аналіз для визначення взаємозв'язків між досліджуваними показниками. Значення $p < 0,05$ вважалися статистично значущими.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Середній вік дівчат досліджуваних груп не мав вірогідної різниці, склавши у контрольній групі $14,50 \pm 0,13$ року, в групі НАЖХП – $14,50 \pm 0,16$ року.

У більшості пацієнток із НАЖХП скарги були відсутні, деякі хворі відзначали відчуття дискомфорту в животі без чіткої локалізації, біль у правому підребер'ї, слабкість або нездужання.

Середній ІМТ дівчаток групи НАЖХП перевищував аналогічний в групі К у всіх вікових категоріях, в загальній групі дорівнював $55,43 \pm 0,69$ кг/м² і перевищував такий в групі К ($19,58 \pm 0,13$ кг/м²) у 2,8 разу ($p < 0,01$).

Співвідношення ОТ/ОС дівчаток групи НАЖХП було більшим за аналогічне в групі К у всіх вікових категоріях, в загальній групі складало $0,83 \pm 0,02$ і перевищувало таке в групі К ($0,66 \pm 0,01$) у 1,26 разу ($p < 0,01$).

При фізикальному обстеженні в дівчаток групи НАЖХП зазвичай спостерігався надлишковий розвиток підшкірної жирової клітковини, рідше – гепатомегалія. Пальпаторно визначалася гладка і рівна поверхня печінки, нижня її межа при перкусії виступала на 1–3 см нижче краю правої реберної дуги, край був дещо ущільнений, іноді хворобливий при пальпації. У ряді випадків реєстрували позитивний симптом Ортнера, чутливість у пілородуоденальній зоні, точці Мейо-Робсона, що вказувало на залучення в патологічний процес жовчного міхура, шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової залози. У деяких дівчаток було нестійке випорожнення. Жовтяниця, як правило, не спостерігалася. Найчастіше дівчатка потрапляли в поле зору лікаря при проведенні УЗД органів черевної порожнини з приводу абдомінального больового синдрому, обумовленого дисфункцією біліарного тракту, змінами підшлункової залози, наявністю гастродуоденіту.

За даними УЗД, зміни печінки за типом стеатозу у вигляді дифузної дрібновогнищевої неоднорідності, гіперехогенності її паренхіми, а також поглинання ультразвуку на 1/5–1/6 в дистальних відділах паренхіми відзначалися в усіх (100%) дівчаток із НАЖХП. Крім того, у 87,50% (105) пацієнток також виявлялося збільшення ехогенності підшлункової залози (при цьому було відсутнє підвищення сироваткових рівнів панкреатичної фракції амілази і ліпази).

Патогенез ожиріння досі викликає дискусії серед науковців. Важливу роль у його розвитку грають адипоцитокіни, серед яких найбільш вивченими є лептин та адипонектин. Лептин, зв'язуючись з рецептором гіпоталамуса, лімбічною системою, пригнічує апетит та відповідно зменшує вживання їжі. Поза нервовою системою даний гормон підвищує чутливість м'язів, жирової тканини до інсуліну та обмежує накопичення жиру. Підвищення маси тіла супроводжується збільшенням секреції лептину, який в свою чергу прямо корелює з масою жирової тканини [7]. Лептин не лише відіграє важливу роль в енергетичному балансі, але й є маркером критичної кількості жирової тканини, необхідної для ініціації пубертатного періоду. Внаслідок вивчення лептинової регуляції виявлено, що 80% випадків ожиріння супроводжується вираженою гіперлептинемією, тобто в таких осіб допускається наявність первинної лептинорезистентності чи відносної недостатності дії леп-

тину на гіпоталамус [2]. Адипонектин є найсильнішим предиктором метаболічного синдрому в дорослих і дітей, він виявляє глибоку корисну дію як антиатерогенна, антидіабетогенна та антипроліферативна молекула і тим самим захищає від розвитку цукрового діабету та серцево-судинних захворювань [8]. В обстежених пацієнтів пубертатного віку з НАЖХП рівень лептину перевищував аналогічний в контролі в 14,58 разу – $64,15 \pm 1,84$ проти $4,40 \pm 0,11$ нг/мл ($p < 0,01$), а рівень адипонектину був нижчий в 1,09 разу – $6,00 \pm 0,17$ проти $6,51 \pm 0,16$ мкг/мл ($p < 0,03$) (табл. 2).

Як сироватковий біомаркер активності запального процесу в печінці при НАЖХП в останні роки розглядається рівень АЛТ. В роботі S. Dowla et al. (2018) документується достовірна кореляція ступеня запалення в печінці з рівнем активності АЛТ незалежно від віку і ІМТ ($r = 0,18$, $p = 0,01$) [17]. У дослідженні J. Arsik et al. (2018) на підставі логістичного регресійного аналізу співвідношення активності АЛТ і даних пункційної біопсії печінки показник АЛТ постулюється як достовірний біомаркер гістологічних запальних змін печінки в дітей із НАЖХП [11]. Спостережувані нами пацієнтки з НАЖХП мали в 2,17 разу підвищені показники АЛТ порівняно з контрольними: $32,02 \pm 0,70$ проти $14,77 \pm 0,28$ Од/л ($p < 0,01$). Рівень АСТ у групі НАЖХП склав $22,39 \pm 0,51$ проти $19,66 \pm 0,44$ Од/л

в групі К ($p < 0,01$), рівень ГГТ – $20,07 \pm 0,44$ проти $18,63 \pm 0,29$ Од/л. Слід відмітити, що хоча рівні АЛТ, АСТ і ГГТ відносно контрольних показників були підвищені, але знаходилися в межах референтних значень.

Ліпіди в плазмі крові були представлені, в основному, жирними кислотами, тригліцеридами, холестерином і фосфоліпідами. Тригліцериди – ліпіди, які надходять в організм з їжею, синтезуються в печінці, кишківнику і жировій тканині і циркулюють в складі білкових комплексів – ліпопротеїдів. Тригліцериди є найважливішими резервами енергетичних запасів організму, основними ліпідами жирових відкладень, основним джерелом енергії для клітин і незамінними компонентами клітинних мембран. Вони накопичуються в жирових клітинах, в результаті гідролізу розщеплюються до гліцерину і жирних кислот і вивільняються в систему циркуляції. У жировій тканині відкладаються у вигляді гліцерину, жирних кислот і моногліцеридів, які перетворюються в печінці в тригліцериди, що входять до складу ЛПНЩ (80%) і ЛПВЩ (15%). В обстежених пацієнток із НАЖХП виявлені достовірні зміни показників ліпідного обміну в бік збільшення рівня холестерину ($5,57 \pm 0,07$ проти $4,21 \pm 0,05$ ммоль/л, $p < 0,01$), ЛПНЩ ($2,78 \pm 0,04$ проти $2,35 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$), тригліцеридів ($1,65 \pm 0,02$ проти $0,85 \pm 0,01$ мг/дл,

$p < 0,01$) і зменшення рівня ЛПВЩ ($1,11 \pm 0,01$ проти $2,35 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$), що свідчило про наявність атерогенної дисліпідемії в пацієнток пубертатного віку з НАЖХП.

Як впливає з представлених у таблиці 2 даних, у дівчаток із НАЖХП та ожирінням були вищими від дівчаток без стеатозу рівні глюкози – в 1,25 разу ($5,64 \pm 0,05$ проти $4,53 \pm 0,04$ ммоль/л, $p < 0,01$), інсуліну – в 1,49 разу ($16,79 \pm 0,68$ проти $11,24 \pm 0,10$ мкОд/мл, $p < 0,01$), С-пептиду – в 1,77 разу ($4,16 \pm 0,21$ проти $2,25 \pm 0,03$ нг/мл, $p < 0,01$), індекс НОМА – в 1,90 разу ($4,32 \pm 0,20$ проти $2,27 \pm 0,03$, $p < 0,01$), що вказує на тісний взаємозв'язок між станом печінкового метаболізму і асоційованих з ним порушень вуглеводного обміну в дівчаток підліткового віку з ожирінням при НАЖХП.

Встановлено взаємозв'язок порушень пуринового обміну зі станом печінки у хворих на НАЖХП і ожирінням. Гіперурикемію діагностовано в 69,16% (83) дівчаток із НАЖХП. В цілому середні рівні сечової кислоти у хворих на НАЖХП були достовірно вищими, ніж у дівчаток без неї: у 2,27 разу – $361,07 \pm 4,46$ проти $158,77 \pm 1,53$ мкмоль/л ($p < 0,01$).

Оптимальний рівень 25(ОН)D в контролі спостерігався у 19,44% (35) випадків, в групі НАЖХП в 1,56 разу рідше ($p > 0,05$) – у 12,50% (15 дівчаток), недостатність вітаміну D – відповідно у 36,67% (66) проти 21,67% (26) пацієнток, тобто рідше в 1,69 разу ($p < 0,01$). Характерною рисою статусу вітаміну D у дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та ожирінням була наявність його дефіциту в 65,83% (79) випадків, тоді як в контролі дефіцит спостерігали в 1,5 разу рідше ($p < 0,01$) – у 43,89% (79) пацієнток. Вікових відмінностей в розподілі статусу вітаміну D в обстежених осіб пубертатного віку не встановлено (рис. 1).

Отримані результати збігаються з даними інших досліджень. Дефіцит вітаміну D широко розповсюджений навіть у відносно забезпечених європейських країнах [30] внаслідок «вестернізації» харчування. Наприклад, недавнє дослідження когорти з 1006 підлітків 12–17 років показало низьку забезпеченість вітаміном в 9 країнах ЄС. Середнє значення рівнів 25(ОН)D по когорті склало 57 нмоль/л, причому 80% обстежених характеризувалися

Таблиця 2. Результати біохімічного обстеження пацієнток, М ± SE

Показник	Група	
	НАЖХП, n = 120	К, n = 180
Лептин, нг/мл	$64,15 \pm 1,84^*$	$4,40 \pm 0,11$
Адипонектин, мкг/мл	$6,00 \pm 0,17^*$	$6,51 \pm 0,16$
Глюкоза, ммоль/л	$5,64 \pm 0,05^*$	$4,53 \pm 0,04$
Інсулін, мкОд/мл	$16,79 \pm 0,68^*$	$11,24 \pm 0,10$
Індекс НОМА	$4,32 \pm 0,20^*$	$2,27 \pm 0,03$
С-пептид, нг/мл	$4,16 \pm 0,21^*$	$2,25 \pm 0,03$
Холестерин загальний, ммоль/л	$5,57 \pm 0,07^*$	$4,21 \pm 0,05$
ЛПВЩ, ммоль/л	$1,11 \pm 0,0^*$	$1,56 \pm 0,01$
ЛПНЩ, ммоль/л	$2,78 \pm 0,04^*$	$2,35 \pm 0,02$
Тригліцериди, мг/дл	$1,65 \pm 0,02^*$	$0,85 \pm 0,01$
Сечова кислота, мкмоль/л	$361,07 \pm 4,46^*$	$158,77 \pm 1,53$
АЛТ, Од/л	$32,02 \pm 0,70^*$	$14,77 \pm 0,28$
АСТ, Од/л	$22,39 \pm 0,51^*$	$19,66 \pm 0,44$
ГГТ, Од/л	$20,07 \pm 0,44^*$	$18,63 \pm 0,29$

* статистично значуща різниця з показником групи К, $p < 0,05$

його субоптимальними рівнями (39% – недостатній, 27% – дефіцит, 15% – важкий дефіцит) [24]. Середній рівень 25(OH) D у обстежених нами дівчаток контрольної групи дорівнював $22,00 \pm 0,56$ нг/мл, тоді як у пацієток з НАЖХП був нижчий в 1,34 разу – $16,44 \pm 0,73$ нг/мл ($p < 0,01$).

Рівні 25(OH)D у обстежених дівчаток в різних вікових групах не мали статистично значимої різниці (рис. 2).

Проведений нами кореляційний аналіз у загальній групі дівчаток-підлітків ($n = 300$) встановив зворотний кореляційний зв'язок концентрації 25(OH)D в сироватці крові з ІМТ ($r = -0,32$, $p < 0,01$), рівнем АЛТ ($r = -0,33$, $p < 0,01$), глюкози натще ($r = -0,28$, $p < 0,01$), індексом НОМА ($r = -0,26$, $p < 0,01$), вмістом тригліцеридів ($r = -0,33$, $p < 0,01$), сечової кислоти ($r = -0,31$, $p < 0,01$), а також прямий кореляційний зв'язок концентрації 25(OH)D в сироватці крові з рівнем ЛПВЩ ($r = 0,25$, $p < 0,01$).

ВИСНОВКИ

1. Характерною рисою статусу вітаміну D у дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та метаболічно нездоровим ожирінням є наявність його дефіциту у 65,83% випадків, тоді як в умовно здоровій групі контролю дефіцит спостерігається в 1,5 разу рідше ($p < 0,01$) – у 43,89% пацієток. Середній рівень 25(OH)D в групі без стеатозу склав $22,00 \pm 0,56$ нг/мл, тоді як у пацієток із НАЖХП та метаболічно нездоровим ожирінням він був нижчим в 1,34 разу – $16,44 \pm 0,73$ нг/мл ($p < 0,01$). В осіб пубертатного віку не зареєстровані вікові відмінності в розподілі статусу вітаміну D залежно від стану печінки.

2. Встановлено зворотний кореляційний зв'язок концентрації 25(OH)D

Рисунки 1. Розподіл статусу вітаміну D в різних вікових категоріях

Рисунки 2. Рівні 25(OH)D в обстежених дівчаток різних вікових груп

в сироватці крові з ІМТ ($r = -0,32$, $p < 0,01$), рівнем АЛТ ($r = -0,33$, $p < 0,01$), глюкози натще ($r = -0,28$, $p < 0,01$), індексом НОМА ($r = -0,26$, $p < 0,01$), вмістом тригліцеридів ($r = -0,33$, $p < 0,01$), сечової кислоти ($r = -0,31$, $p < 0,01$), прямий кореляційний зв'язок концентрації 25(OH)D в сироватці крові з рівнем ЛПВЩ ($r = 0,25$, $p < 0,01$).

Отримані дані є свідченням важливої ролі недостатності 25(OH)D у розвитку дифузних захворювань печінки, порушень ліпідного, вуглеводного, пуринового обміну в дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та ожирінням, що потребує адекватної корекції статусу цього вітаміну під час їхнього лікування.

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

- Абатуров, О.Є. Фенотипи ожиріння у дітей, клінічні прояви й генетичні асоціації / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Здоров'я дитини. – 2020. – № 15 (4). – С. 238–251.
- Абатуров, О.Є., Нікуліна, А.О. "Phenotypes of obesity in children, clinical manifestations and genetic associations." Child health 15.4 (2020): 238–51. DOI: 10.22141/2224-0551.15.4.2020.208476
- Афанасьєв, Д.Є. Феномен лептинорезистентності та інсулінорезистентності у дітей і підлітків після впливу іонізуючих випромінювань – питання патогенезу та значення / Д.Є. Афанасьєв // УМЖ. – 2006. – № 1 (51), Ч. I–II. – С. 71–77.
- Afanasyev, D.E. "The phenomenon of leptin resistance and insulin resistance in children and adolescents after exposure to ionizing radiation is a matter of pathogenesis and significance." Ukrainian Medical Journal 1.51 Part I–II (2006): 71–77.
- Громова, О.А. Метаболіти вітаміну D: роль в діагностиці та терапії вітамін D-зависимого патології / О.А. Громова, І.Ю. Торшин, Гилельс, А.В., і др. // Практическая медицина. – 2017. – № 5 (106). – С. 4–10.
- Gromova, O.A., Torshin, I.U., Gilels, A.V., et al. "Vitamin D metabolites: role in diagnostics and therapy of vitamin D-dependent pathology." Practical medicine 5.106 (2017): 4–10.

- Доброхотова, Ю.Є. Вітамін D3 і здоров'я жінчини / Ю.Є. Доброхотова, Е.І. Боровкова, С.А. Залеская і др. // Гинекологія. – 2019. – № 21 (1). – С. 44–51.
- Dobrokhotova, Y.E., Borovkova, E.I., Zaleskaya, S.A., et al. "Vitamin D3 and women's health." Gynecology 21.1 (2019): 44–51. DOI: 10.26442/20795696.2019.1.190235
- Рейзис, А.Р. Неалкогольная жировая болезнь печени в свете проблемы гепатитов невыясненной этиологии у детей и подростков / А.Р. Рейзис // ПМЖ. – 2019. – № 7. – С. 26–29.
- Reizis, A.R. "Non-alcoholic fatty liver disease in light of the problem of hepatitis of unexplained etiology in children and adolescents." Russian Medical Journal 7 (2019): 26–9.
- Сорокман, Т.В. Вітамін D як незалежний предиктор формування ожиріння в підлітків / Т.В. Сорокман, Н.О. Попелюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 14 (5). – С. 449–453.
- Sorokman, T.V., Popeliuk, N.O. "Vitamin D as an independent predictor of obesity in adolescents." International Journal of Endocrinology 14.5 (2018): 449–53. DOI: 10.22141/2224-0721.14.5.2018.142679
- Токарчук, Н.І. Лептин – як фактор розвитку ожиріння у дітей раннього віку / Н.І. Токарчук // Вісник національного медичного університету. – 2014. – № 2 (8). – С. 537–540.
- Tokarchuk, N.I. "Leptin – as a factor in the development of obesity in young children." Bulletin of the National Medical University 2.8 (2014): 537–40.

- Толстікова, О.О. Сучасні уявлення про метаболічний синдром у дітей та підлітків / О.О. Толстікова, С.Ф. Агарков // Лікарська справа. – 2019. – № 5–6. – С. 27–39.
- Tolstikova, O.O., Agarkov, S.F. "Modern ideas about the metabolic syndrome in children and adolescents." Medical business 5–6 (2019): 27–39. DOI: 10.31640/JVD-5-6.2019
- Alexander, J., Torbenson, M., Wu, T.I., et al. "Non-alcoholic fatty liver disease contributes to hepatocarcinogenesis in non-cirrhotic liver: a clinical and pathological study." Gastroenterol Hepatol 28.5 (2013): 848–54. DOI: 10.1111/jgh.12116
- Alterio, A., Alisi, A., Liccardo, D., et al. "Non-alcoholic fatty liver and metabolic syndrome in children: A vicious circle." Horm Res Paediatr 82 (2014): 283–9. DOI: 10.1159/000365192
- Arsik, I., Frediani, J.K., Frezza, D., et al. "Alanine Aminotransferase as a Monitoring Biomarker in Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Secondary Analysis Using TONIC Trial Data." Children (Basel) 5.6 (2018): 64. DOI: 10.3390/children506064
- Binkley, N., Wriebe, D. "Clinical controversies in vitamin D: 25(OH)D measurement, target concentration, and supplementation." Journal of clinical densitometry 16.4 (2013): 402–8. DOI: 10.1016/j.jocd.2013.08.006
- Cashman, K.D., Dowling, K.G., Skrabakova, Z., et al. "Vitamin D deficiency in Europe: pandemic?" The American journal of clinical nutrition 103.4 (2016): 1033–44. DOI: 10.3945/ajcn.115.120873

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНСИЛІУМ

14. Centers for Disease Control and Prevention. Defining Childhood Obesity (2018).
15. Clemente, M.G., Mandato, C., Poeta, M., Vajro, P. "Pediatric non-alcoholic fatty liver disease: Recent solutions, unresolved issues, and future research directions." *World J Gastroenterol* 22.36 (2016): 8078–93. DOI: 10.3748/wjg.v22.i36.8078
16. Commission of the European Communities. "Vitamin D." In: Nutrient and energy intakes of the European Community: report of the Scientific Committee for Food, 31st series. Brussels (Luxembourg). Office of Official Publications of the European Communities (1993): 132–9.
17. Dowla, S., Pendergrass, M., Bolding, M., et al. "Effectiveness of a carbohydrate restricted diet to treat non-alcoholic fatty liver disease in adolescents with obesity: Final design and methodology." *Contemp Clin Trials* 68 (2018): 95–101. DOI: 10.1016/j.cct.2018.03.014
18. Eyles, D.W., Smith, S., Kinobe, R., et al. "Distribution of the vitamin D receptor and 1 alpha-hydroxylase in human brain." *J Chem Neuroanat* 29.1 (2005): 21–30. DOI: 10.1016/j.jchemneu.2004.08.006
19. Frommreiter, L., Bub, A., Hummel, E., et al. "Age-Related Changes of Plasma Bile Acid Concentrations in Healthy Adults – Results from the Cross-Sectional KarMei Study." *PLoS ONE* 11 (2016): e0153959. DOI: 10.1371/journal.pone.0153959
20. González-Gross, M., Valtueña, J., Breidenassel, C., et al; HELENA Study Group. "Vitamin D status among adolescents in Europe: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence study." *Br J Nutr* 107.5 (2012): 755–64. DOI: 10.1017/S0007114511003527
21. Holick, M.F., Chen, T.C., Lu, Z., et al. "Vitamin D and skin physiology: a D-lightful story." *J Bone Miner Res* 22.2 (2007): 28–33. DOI: 10.1359/jbmr.075211
22. Husmann, C., Frank, M., Schmidt, B., et al. "Low 25(OH)-vitamin D concentrations are associated with emotional and behavioral problems in German children and adolescents." *PLoS One*. 2017 Aug 23;12(8):e0183091. DOI: 10.1371/journal.pone.0183091
23. Institute of Medicine Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington (DC). National Academies Press (2011).
24. Kelsey, M.M., Zaepefl, A., Bjornstad, P., et al. "Age-related consequences of childhood obesity." *Gerontology* 60 (2014): 222–8. DOI: 10.1159/000356023
25. Lawlor, D.A., Callaway, M., Macdonald-Wallis, C., et al. "Nonalcoholic fatty liver disease, liver fibrosis, and cardiometabolic risk factors in adolescence: a cross-sectional study of 1874 general population adolescents." *J Clin Endocrinol Metab* 99.3 (2014): 410–7. DOI: 10.1210/clin.2013-3612
26. Mauz, E., Lange, M., Houben, R., et al.; on behalf of the KiGGS Cohort Research Team. "Cohort profile: KiGGS cohort longitudinal study on the health of children, adolescents and young adults in Germany." *International Journal of Epidemiology* 49.2 (2020): 375–375k. DOI: 10.1093/ije/dyzz231
27. Nobili, V., Alisi, A., Newton, K.P., et al. "Comparison of the Phenotype and Approach to Pediatric vs Adult Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease." *Gastroenterology* 150.8 (2016): 1798–810. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.03.009
28. Pike, J.W., Meyer, M.B., Martowicz, M.L., et al. "Emerging regulatory paradigms for control of gene expression by 1,25-dihydroxyvitamin D3." *The Journal of steroid biochemistry and molecular biology* 121.1–2 (2010): 130–5. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2010.02.036
29. Polkowska, G., Polkowska, W., Kudlicka, A., et al. "Range of serum bile acid concentrations in neonates, infants, older children, and in adults." *Med Sci Monit* 7 Suppl 1 (2001): 268–70.
30. Shah, J., Okubote, T., Alkhouri, N. "Overview of Updated Practice Guidelines for Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease." *Gastroenterol Hepatol (N Y)* 14.7 (2018): 407–14.
31. Temple, J.L., Cordero, P., Li, J., et al. "A Guide to Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Childhood and Adolescence." *Int J Mol Sci* 17.6 (2016): 947. DOI: 10.3390/ijms17060947
32. Vieth, R. "Why 'Vitamin D' is not a hormone, and not a synonym for 1,25-dihydroxy-vitamin D, its analogs or deltanoids." *The Journal of steroid biochemistry and molecular biology* 89–90.1–5 (2004): 571–3. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2004.03.037
33. Wallis, D.E., Penckofer, S., Sizemore, G.W. "The 'sunshine deficit' and cardiovascular disease." *Circulation* 118.14 (2008): 1476–85. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.133339

ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ВІТАМІНУ D У ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ ТА МЕТАБОЛІЧНО НЕЗДОРОВИМ ОЖИРНІННЯМ

Е.Ф. Чайківська, к. мед. н., доцент кафедри акушерства, гінекології і перинатології ФПДО Львівського НМУ ім. Данила Галицького, головний позаштатний спеціаліст з дитячої та підліткової гінекології Львівської області, м. Львів

Т.І. Кваша, старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ПАГ ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ

Н.В. Яроцька, молодший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ПАГ ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ

Н.К. Сіліна, к. мед. н., ст. наук. співробітник відділення медичних та психосоціальних проблем здоров'я сім'ї ДУ «ПАГ ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ

Неалкольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) на даний час є найпоширенішою формою хронічного захворювання печінки, що вражає 10–20% всієї педіатричної когорти населення, в тому числі 8% дітей, які не страждають на ожиріння, і 50–80% тих, які на нього страждають.

Метою дослідження стало визначення особливостей статусу вітаміну D в українських дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та метаболічно нездоровим ожирінням.

Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 120 дівчаток віком 12–17 років з НАЖХП і з метаболічно нездоровим ожирінням, а також 180 умовно соматично здорових дівчаток із нормальним статевим розвитком і нормальною масою тіла (група контролю). Комплекс обстеження включав клініко-anamnestичні дані, антропометрію, оцінку статевого розвитку, клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, копрограму, паразитологічне обстеження калу, електрокардіографію, дослідження ліпідограми, рівня глюкози, інсуліну, визначення індексу HOMA, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, загального білка, амілази, аналіз крові на маркери гепатитів В, С, аутоімуніологічні дослідження, УЗД та еластографію органів гепатобіліарної системи, консультацію ендокринолога, гастроентеролога, за показаннями – кардіолога, пульмонолога, алерголога та інших фахівців.

Результати. Характерною рисою статусу вітаміну D у дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та метаболічно нездоровим ожирінням була наявність його дефіциту у 65,83% випадків, тоді як в контролі дефіцит спостерігався в 1,5 разу рідше – у 43,89% пацієнток. Середній рівень 25(OH)D в групі без стеатозу становив $22,00 \pm 0,56$ нг/мл, тоді як у пацієнток із НАЖХП та метаболічно нездоровим ожирінням він був нижчий в 1,34 разу – $16,44 \pm 0,73$ нг/мл.

Висновок. На підставі кореляційного аналізу встановлена роль недостатності 25(OH)D в розвитку дифузних захворювань печінки, порушень ліпідного, вуглеводного, пуринового обміну у дівчаток пубертатного віку з НАЖХП та ожирінням, що потребує адекватної корекції статусу цього вітаміну під час їхнього лікування.

Ключові слова: дівчатка пубертатного віку, неалкольна жирова хвороба печінки, метаболічно нездорове ожиріння, вітамін D.

PECULIARITIES OF VITAMIN D STATUS IN ADOLESCENT GIRLS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND METABOLICALLY UNHEALTHY OBESITY

E.F. Chaykivska, PhD, associate professor, Obstetrics, Gynaecology and Perinatology Department, FPE of Danylo Halitsky Lviv National Medical University, chief freelance specialist in pediatric and adolescent gynecology of Lviv region, Lviv

T.I. Kvascha, senior researcher, Endocrine Gynecology Department, SI "O.M. Lukanova IPOG of the NAMS of Ukraine", Kyiv

N.V. Iarotska, junior researcher, Endocrine Gynecology Department, SI "O.M. Lukanova IPOG of the NAMS of Ukraine", Kyiv

N.K. Silina, PhD, senior researcher, Department of Medical and Psychosocial Problems of Family Health, SI "O.M. Lukanova IPOG of the NAMS of Ukraine", Kyiv

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is currently the most common form of chronic liver disease, affecting 10–20% of the total pediatric population, including 8% of non-obese children and 50–80% of those who are obese.

Purpose of the study was to determine the characteristics of vitamin D status in Ukrainian adolescent girls with NAFLD and metabolically unhealthy obesity.

Materials and methods. 120 girls aged 12–17 years with NAFLD and metabolically unhealthy obesity, as well as 180 conditionally somatically healthy girls with normal sexual development and normal body weights (control group) were under observation. The examination set included clinical and anamnestic data, anthropometry, assessment of sexual development, clinical blood test, general urinalysis, coprogram, parasitological examination of feces, electrocardiography, lipid profile, glucose, insulin, HOMA index, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, total protein, amylase, blood test for markers of hepatitis B, C, autoimmunological studies, ultrasound and elastography of the hepatobiliary system, consultation with an endocrinologist, gastroenterologist, according to the indications – cardiologist, pulmonologist, allergist and other specialists.

Results. A characteristic feature of vitamin D status in adolescent girls with NAFLD and metabolically unhealthy obesity was its deficiency in 65.83% of cases, while in the control deficiency was observed less often 1.5 times – in 43.89% of patients. The average 25(OH)D level in the group without steatosis was 22.00 ± 0.56 ng/ml, while in patients with NAFLD and metabolically unhealthy obesity it was 1.34 times lower – 16.44 ± 0.73 ng/ml.

Conclusion. Correlation analysis showed the role of 25(OH)D deficiency in the development of diffuse liver diseases, disorders of lipid, carbohydrate, and purine metabolism in adolescent girls with NAFLD and obesity, that is requires an adequate correction of the status of this vitamin during treatment.

Keywords: adolescent girls, non-alcoholic fatty liver disease, metabolically unhealthy obesity, vitamin D.

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА ВИТАМИНА D У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ И МЕТАБОЛИЧЕСКИ НЕЗДОРОВЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Э.Ф. Чайковская, к. мед. н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПДО Львовского НМУ им. Данила Галицкого, главный внештатный специалист по детской и подростковой гинекологии Львовской области, г. Львов

Т.И. Кваша, старший научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ГУ «ИПАГ им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев

Н.В. Яроцька, младший научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ГУ «ИПАГ им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев

Н.К. Силина, к. мед. н., ст. науч. сотрудник отделения медицинских и психосоциальных проблем здоровья семьи ГУ «ИПАГ им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в настоящее время является наиболее распространенной формой хронического заболевания печени, которая поражает 10–20% всей педіатрической когорты населения, в том числе 8% детей, не страдающих ожирением, и 50–80% тех, кто им страдает.

Целью исследования стало определение особенностей статуса витамина D у украинских девочек пубертатного возраста с НАЖБП и метаболічески нездоровым ожирением.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 девочек 12–17 лет с НАЖБП и метаболічески нездоровым ожирением, а также 180 условно соматически здоровых девочек с нормальным половым развитием и нормальной массой тела (группа контроля). Комплекс обследования включал клинико-anamnestические данные, антропометрию, оценку полового развития, клинический анализ крови, общий анализ мочи, копрограмму, паразитологическое обследование кала, электрокардиографию, исследования липидограммы, уровня глюкозы, инсулина, определение индекса HOMA, аланінамінотрансферазы, аспартатамінотрансферазы, общего белка, амілазы, анализ крови на маркеры гепатитов В, С аутоімуніологіческие исследования, УЗИ и эластографию органов пищеварительной системы, консультацию эндокринолога, гастроэнтеролога, по показаниям – кардіолога, пульмонолога, алерголога и других специалистов.

Результаты. Характерной чертой статуса витамина D у девочек пубертатного возраста с НАЖБП и метаболічески нездоровым ожирением было наличие его дефицита в 65,83% случаев, тогда как в контроле дефицит наблюдался в 1,5 раза реже – у 43,89% пациенток. Средний уровень 25(OH)D в группе без стеатоза составил $22,00 \pm 0,56$ нг/мл, тогда как у пациенток с НАЖБП и метаболічески нездоровым ожирением он был в 1,34 раза ниже – $16,44 \pm 0,73$ нг/мл.

Выводы. На основании корреляционного анализа установлена роль недостаточности 25(OH)D в развитии дифузных заболеваний печени, нарушений липидного, углеводного, пуринового обмена у девочек пубертатного возраста с НАЖБП и ожирением, что требует адекватной коррекции статуса этого витамина во время их лечения.

Ключевые слова: девочки пубертатного возраста, неалкогольная жировая болезнь печени, метаболічески нездоровое ожирение, витамин D.

Подаруйте дитині більше,
ніж просто красиві очі.

Ви можете вплинути на це набагато більше, ніж думаєте!³

femibion®
Наталкер I та II

Оригінальний фолатний комплекс з Німеччини для тих,
хто планує вагітність, вагітних та годуючих жінок²

1. IMS Health дані баз OTCIMS і MIDAS в категорії комбінованих препаратів у 20-ти європейських країнах за період МАТ 12/2015.

2. Інструкція для застосування Фемібіон® Наталкер I та II. ДДК - дієва кількість аскорбінової кислоти, 200 мг входить до складу виключно Фемібіон® Наталкер II (дивіться інструкцію для застосування). Koletzko B et al. Consensus Statement Dietary Fat intakes for pregnancy and lactating women. British Journal of Nutrition (2007, p1-5).

Виробник: Мерк КГаА & Со. Верк Шпйтат, Австрія / Merck KGaA & Co. Merck Spittal, Austria для компанії "Мерк Зельбстмедикаціон ГмбХ", Німеччина / "Merck Selbstmedikation GmbH", Germany

Не є лікарським засобом. Інформація про дієвочу речовину для медичних та фармацевтичних працівників. Перед призначенням будь-ласка ознайомтеся з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Фемібіон Наталкер I. 30 таблеток вкритих оболонкою, 1 блистер у картонній упаковці. Фемібіон Наталкер II. По 6 таблеток вкритих оболонкою і по 6 капсул у блистер; по 5 блистерів у картонній упаковці. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 3/8-А-1197-6/2128Е від 05.04.2016. № 3/8-А-1197-6/2121 від 05.04.2016. Не є лікарським засобом. Інгредиенты таблеток: Наталковач: Мікрокристалічна целюлоза; Кальцій L-аскорбінової кислоти (Вітамін С); D, L-альфа-токоферолу ацетат (Вітамін Е) (Мальтодекстрин, Модифікований крохмаль); Наталковач: Пароксипропілсукцинат; Нікотинамід; Пальмітоновий ацилкарнітин; Мелісса; Гідроксипропілметилцелюлоза; Кальцій-D-пантотенат; D-Біотин (Мальтодекстрин); Барвник: Титановий діоксид; Ціанкобаламін (Вітамін B12) (Мальтодекстрин); Агенти, що протидіє злипванню: Магнієві солі жирних кислот; Природжину гідроклорид (Вітамін В6); Рибофлавін (Вітамін В2); Пантотенова кислота (Вітамін В5); Зв'язуювач: Гліцерин; Кальцій-L-Метилфолат МЕТАФОЛІН®/Metafolin®; Фолієва кислота; Калій йодид; Барвник: Заліза оксид; Склад капсули: ДДК (докозагексанова к-та) Вітамін Е (α-TE).